

CHIZMACHILIK VA CHIZMA GEOMETRIYA FANLARINING BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLARI

Ko'kiyev Boburmirzo Baxodir o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qituvchi

b.kukiev@cspi.uz / +998974469233

Annotatsiya. Maqolada chizmachilik fanidagi ba'zi kamchiliklari aksonometriya qurish jarayoni misolida ko'rsatilgan. Umum ta'lim maktablarda chizmachilik fanini dars soatlarini ko'rib chiqish hamda 10-11-sinflarni joriy qilinishi takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: aksonometriya, detal, qirqim, ellips, prizma, frontal, profil, gorizonta, izometriya, tekislik.

Yurtimizda olib borilayotgan islohatlarning barchasi insonlarning og'irini yengil qilish, turmush tarzini yaxshilashga qaratilayotganligi hechkimga sir emas. Tarixga nazar soladigan bo'lsak insonlarning fikirlashi o'ylashi kechagi kunnikidan butkil farq qiladi. Davlatimiz mustaqillika erishishi bilan hamma sohalar qatori ta'lim tarbiyaga bo'lgan e'tibor ham chetda qolib ketgani yo'q. Bugun maktab o'quvchilari o'z ona tillari bilan birga ingliz, rus va boshqa tillarda so'zlashishlari uchun ta'lim jarayonida hamma sharoitlar muhayyo qilingan. Zamonaviy darsliklar o'quv honalari sport maydonchalari hulas o'qib o'rganaman degan o'quvchiga barcha sharoitlar yaratilgan. Bularning barchasi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning sayi harakatlari bilan yaratilayotganligini unutmashlik zarurdir.

2020-yil 24-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasi taqdim qilindi¹. Ushbu Murojaatnoma yangi O'zbekistonni yaqin yillarda kompleks rivojlantirishning ustuvor jihatlarini belgilab bergani bilan

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy majlisga MUROJAATNOMA 2020 nutqidani.

ahamiyatlidir. Avvalo, shuni ta'kidlashimiz kerakki, Murojaatnomada jamiyatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning barcha sohalari qamrab olingan. Jumladan, unda muhtaram Prezidentimiz fan, ta'lim va maorif tizimiga taalluqli bir qator strategik yo'nalishlarni belgilab berdilarki, undan kelib chiqadigan vazifalar tizimda faoliyat olib borayotgan mutaxassislardan yangilanayotgan jamiyatimizning ta'lim siyosati mazmun-mohiyatini yana-da chuqurroq anglashni taqozo qiladi.

– Prezidentimizning Parlamentga Murojaatnomasini xalqimiz katta qiziqish bilan qarshi oldi. Unda barcha sohalar kabi ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Eng muhimi, ta'limning barcha bosqichlari bilan bog'liq ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Maktabgacha ta'lim tizimi ta'limning dastlabki bo'g'ini sifatida o'ziga xos jihatlarga ega. Tan olishimiz kerak, yaqin yillarga qadar bu soha bir oz e'tibordan chetda qolib keldi. Keyingi yillarda esa bu sohaga muhtaram yurtboshimiz rahnamoligida jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Umuman, maktabgacha ta'limning jamiyat hayotida tutgan o'rni borasidagi fikr-mulohazalaringizni bayon qilsangiz.

Boshqa bir davlatlarga nazar soladigan bo'lsak maktab, bog'cha nimaligini ko'rmay katta bo'layotgan bolalar soni qancha. Hattoki ba'zi mamalakatlarda maktabga borish o'rniga qo'liga qurol ko'tarib oxir oqibat o'lib ketayotgan bolalar qancha. Yurtboshimizni tashabuzlari bilan yurtimizda ta'lim tarbiyaga bo'lgan e'tibor kundan kunga yaxshilanib bormoqda. Bugun talim olayotgan o'quvchilarda vatanga bo'lgan muxabbat yurtiga sadoqatli harbiy yoki o'qituvchi, shifokor vatan uchun sadoqat bilan hizmat qilish tuyg'ulari shakillanib borayotganligi kelajada yetuk mutaxassislar yetishib chiqishi kafolatidir. Bugungi rivojlanib borayotgan zamonda har bir o'qituvchi pedagoglarni zimmasiga yaxshi bilim tarbiya berish bilan zamonaviy texnologiyalardan foydalanib dars berish zarurati qo'yiladi. Har bir o'qituvchi o'z fanidan kelib chiqqan holda zamon talablari asosida dars berishi lozim. Fanlardagi bugungi kamchiliklarni aniqlab uni o'z vaqtida to'g'irlashi o'sha muammoni hal qilish yo'llari ustida ishlashlari lozim. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda bugungi kunda o'qitilayotgan fanlardan chizmachilik fanini bugungi kundagi muammolarini ko'rib chiqamiz. Chizmachilik fani aniq fanlar qatoriga

kirishini inobatga olgan holda maktablarda dars soatlarining kamligi. Har bir fan o'zining xususiyatidan kelib chiqqan holda o'qitiladi. Chizmachilik fanini xususiyatidan kelib chiqqan holda haftasiga 1 soat, bu chizmachilik fanini o'qitish jarayoni uchun juda kam. Chizmachilik aniq fan bo'lganligi dars jarayonidagi chizmalar va ularni o'quvchilarga tushuntirish uchun 1 soat yetmasligi eng katta muammolardan biridir. Chizmachilik fani o'quvchilarni tassavurini boyitishi bilan birga fikirlashni, hamda fazovir tassavurlarini boyitib boradi². Chizmachilik mavzularidan aksonometriya mavzusini taxlil qiladigan bo'lsak 1 soat bu mazu uchun juda kam chunki aksonometriyani o'zini tushuntirish bilan 1 soat o'tib ketadi. Aksonometriya qurish uchun esa vatq yetmaydi.

Yurtboshimiz tomonidan maktablarda 10-11-sinflarni joriy qilinishi biz taklif qilayotgan qurilish chizmachilik darslarini o'qitilishi imkoniyatdir. Maqsad yosh avlodni o'zini mustaqil hayotini yo'lga qo'ya oladigan kelajakda o'zi mustaqil fikirlay oladigan yosh avlodlarni tarbiyalash.

Bu muammolarni o'z vaqtida yechimi ta'lim sifatini oshirishi bilan birga o'sib kelayotgan yosh avlodni mustaqil fikirlay olishi uchun hizmat qiladi. Har bir insonni o'zining tassavuri bilan birga fikirlay olish qobiliyati rivojlanib boraveradi. Dunyodagi barcha yangiliklar birinchi inson ongida tassavur orqali yaratiladi. Chizmachilik fani tassavur bilan birga fikirlash jarayonini ham rivojlantiruvchi fanlar qatoriga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy majlisga Murojaatnoma 2020 nutqidan.
2. G'.I.Muxamedov, U.N.Xodjamqulov Pedagogik ta'lim innovasion klasteri: ta'rif, tavsif, tasnif (ilmiy risola) Chirchiq "Institut" 2019.

² THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN TEACHING ASSISTIVE DESIGN Kokiev Boburmirzo Bahodir oqli is a teacher at Chirchik State Pedagogical Institute in Tashkent region Page – 182.

3. IKROM RAHMONOV CHIZMACHILIK 8 O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darslik sifatida tavsiya etgan “O‘QITUVCHI” NASHRIYOT-MATBAA IJOD UYI TOSHKENT – 2010. B 77-79.
4. THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN TEACHING ASSISTIVE DESIGN Kokiev Boburmirzo Bahodir oqli is a teacher at Chirchik State Pedagogical Institute in Tashkent region Page – 182.
5. THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN TEACHING ASSISTIVE DESIGN Kokiev Boburmirzo Bahodir oqli is a teacher at Chirchik State Pedagogical Institute in Tashkent region b.kukiev@cspi.uz.